

التسامح السياسي وامكانية تحقيق السلام في السودان

د. ميرفت عبد الله جبريل آدم: قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الاقتصاد والتنمية الريفية

جامعة الجزيرة، السودان

الملخص

هدفت الورقة الى توضيح الكيفية التي يمكن ان يساهم بها التسامح السياسي في تحقيق السلام بالسودان، وكذلك التعرف على أهم عوامل نجاح ومعوقات تحقيق التسامح السياسي في السودان. تكمن أهمية الورقة في تناولها لأحد أهم القيم السياسية والاجتماعية التي عادة ما تساهم في معالجة الازمات السياسية وتحقيق السلام مع إجراءات أخرى كما تقدم التسامح السياسي كقيمة أخلاقية بإمكانها تحقيق السلام في السودان. انطلقت الورقة من فرضية رئيسية مفادها ان شيوع حالة من التسامح السياسي في السودان بإمكانه المساهمة في تحقيق السلام. استخدمت الورقة كلا من المنهج التاريخي والوصفي ومنهج الدراسات المستقبلية. كما اعتمدت في ادواتها على كلا من المصادر الاولية والثانوية، كالكتب، المجلات، الدوريات، الرسائل والبحوث العلمية والانترنت. عالجت الورقة موضوعاتها من خلال عدة محاور بدءاً من التعريف بالتسامح السياسي، مبررات ودواعي شيوع التسامح السياسي وأنواعه ومؤشرات وجوده، السلام وأهم عوامل تحقيقه في المجتمعات، التسامح السياسي في السودان ومعوقات تحقيقه وكذلك متطلبات نجاح التسامح السياسي في تحقيقه للسلام بالسودان ومستقبل الدور الذي يمكن ان يلعبه التسامح السياسي في تحقيق السلام في المستقبل. اختتمت الورقة بخاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات. ابرز نتائجها ان التسامح السياسي من القيم السياسية والاخلاقية التي يجب ان تسود في المجتمعات ذات التعدد والتنوع، كما يسهم في تحقيق السلام وتعزيز دعائمه بالمشاركة مع عوامل أخرى، وان هنالك العديد من المعوقات التي تحد من الدور الذي يمكن ان يلعبه التسامح السياسي في تحقيقه للسلام بالسودان، يحتاج التسامح السياسي الى العديد من المتطلبات والادوات التي تساعده وتسهم معه في تحقيق السلام بالسودان. وان مستقبل الدور الذي يمكن ان يلعبه التسامح السياسي في تحقيق السلام بالسودان مرتبط بالعديد من السيناريوهات المستقبلية. كما أوصت الورقة بضرورة اعتبار وتبني التسامح السياسي كأحد اهم السياسات التي يجب اتباعها عند ادارة التنوع والتعدد في السودان. وادخال واعتماد التسامح السياسي كمنهج تعليمي في جميع المراحل الدراسية للتأكيد عليه كقيمته الأخلاقية سلوكيه تحفظ المجتمعات من الانقسام والتشتت. توفر الإرادة الوطنية الخالصة لخلق واشاعة روح التسامح السياسي بين المكونات المجتمعية والسياسية. تناسي مآزق الماضي والتخلص من الغبن والانفتاح على الآخر المختلف. والاستفادة من كل الادوات والاليات التي يمكن ان تسهم في تحقيق السلام من خلال التسامح مثل الإدارة الاهلية ورجال الدين.

الكلمات المفتاحية: التسامح السياسي – السلام – السودان – دور الدين في تحقيق السلام

Abstract

The paper aimed to explain how political tolerance can contribute to achieving peace in Sudan, as well as to identify the most important factors for the success and obstacles to achieving political tolerance in Sudan. The importance of the paper lies in its treatment of one of the most important political and societal values that usually contribute to resolving political crises and achieving peace through other measures. It also presents political tolerance as a moral value and an integral and important part that can achieve peace in Sudan. The paper started from a main hypothesis that the spread of political tolerance in Sudan can contribute to achieving peace. The paper used the historical and descriptive approach and the future studies approach. The paper also relied on primary and secondary sources such as books, magazines, periodicals, university theses, scientific research and the Internet. The paper addressed its topics through several axes, starting with defining political tolerance, justifications and reasons for the prevalence of political tolerance, its types and indicators of its existence, peace and the most important factors

for achieving it in societies, political tolerance in Sudan and obstacles to achieving it, as well as the requirements for the success of political tolerance in achieving peace in Sudan and the future role that political tolerance can play in achieving peace in the future. The paper concluded with a conclusion and a set of results and recommendations. The most prominent results are that political tolerance is one of the political and moral values that should prevail in pluralistic and diverse societies. Political tolerance contributes to achieving peace and strengthening its pillars in partnership with other factors. There are many obstacles that limit the role that political tolerance can play in achieving peace in Sudan. Political tolerance needs many requirements and tools that help it contribute to achieving peace in Sudan. The future of the role that political tolerance can play in achieving peace in Sudan is linked to many future scenarios. The paper also recommended the necessity of considering and adopting political tolerance as one of the most important policies that must be followed in managing diversity and pluralism in Sudan, and introducing and adopting political tolerance as a curriculum in all educational stages to emphasize it as a moral and behavioral value that protects societies from division and dispersion, and providing a pure national will to create and spread the spirit of political tolerance among societal and political components, forgetting the bitterness of the past, getting rid of injustice and opening up to the different other, and benefiting from all tools and mechanisms that can contribute to achieving peace through tolerance, such as civil administration and religious men.

Key words :

Political tolerance – Peace – Sudan - The role of religion in achieving peace

المقدمة

إن اختلاف البشر حقيقة مطلقه لا تخفى على أحد كما ان اتصال الناس وتعاملهم مع بعضهم البعض ضرورة حتمية لاستمرار الحياة. فعلى الرغم من ان هذا العصر الحديث يشهد اندماج جميع دوله في محيط متعدد الثقافات نتيجة للتدخلات السريعة وظهور وسائل الاتصال الحديثة والثورة المعلوماتية والتي يفترض ان تتجه بالعالم نحو التقارب تظهر العديد من التناقضات والاختلافات الدينية، السياسية، العرقية، القبلية والعنصرية، الامر الذي يجعل من الضرورة السعي نحو ايجاد وتطبيق العديد من القيم الأخلاقية للتعامل وللحد من تلك المظاهر والمشكلات. كما يعتبر السلام الغاية الأسمى التي تنشدها الدول وتسعى وراء تحقيقها واستدامتها فغياب العنف بكافة اشكاله يعتبر من الأهداف الاستراتيجية للدول وتتخذ من اجل تحقيقه العديد من التدابير والاجراءات ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية الامنية والسياسية تمثل في مجملها ادواتا لتحقيق الامن والسلم للدول.

يتميز السودان بالتعدد والتنوع الثقافي من حيث العرق والمعتقد والفكر وقد نتج عن ذلك بروز العديد من العادات والتقاليد والممارسات الثقافية والاجتماعية المختلفة اضافة الى البعد السياسي، هذا التنوع ظل وعلى مر العصور سببا في نشوء واندلاع الصراعات والحروب الأهلية ويرجع ذلك لفشل القوى والأنظمة السياسية الحاكمة في ادارته هذا التنوع والعمل على خلق وحدة وطنية جامع لهذا الكيان. ولما كان الفشل في ادارة التنوع وممارسة الاقصاء السياسي في السودان أحد أكبر الاسباب التي ألحقت الضرر بالحياة السياسية والاجتماعية وفشلت في تحقيق السلام كان لابد من البحث عن طرق وحلول تعالج بها ازمت السودان السياسية استنادا الى القيم السياسية الأخلاقية على وجه العموم والعمل على شيوع وانتشار ظاهرة التسامح السياسي كأداة لتحقيق السلام يصلح استخدامها في المجتمعات التي تعاني من التعدد وقضاياها على وجه الخصوص.

لأهمية الموضوع تتناول الورقة التسامح السياسي وامكانية تحقيقه للسلام في السودان.

المشكلة:

تمثل الابعاد الثقافية والأخلاقية عنصرا مهما من عناصر نجاح العملية السياسية في الدول والمجتمعات خاصة تلك التي تتصف بالتعدد والتنوع، فتسهم مع عوامل اخرى في شيوع وتحقيق حالة من السلام كما تقوي من دعائم الشعور بالوحدة الوطنية والتماسك الداخلي اذا ما تم استغلالها بالطرق والأساليب المثلى. لذلك تطرح الورقة وتسعى للإجابة عن التساؤل الرئيسي الاتي:

كيف يمكن للتسامح السياسي كقيمه سياسية أخلاقية ان يسهم في تحقيق السلام بالسودان؟

الأهداف:

تهدف الورقة الى:

- التأكيد على أهمية وجود التسامح السياسي في المجتمعات المتعددة.
- توضيح الكيفية التي يمكن ان يساهم بها التسامح السياسي في تحقيق السلام بالسودان.
- التعريف بأهم عوامل نجاح ومعوقات تحقيق التسامح السياسي في السودان.
- التنبؤ بمستقبل السلام في ظل شيوع حالة التسامح السياسي في السودان.

أهمية الورقة:

تكمن أهمية الورقة في:

- تناولها لاحد اهم القيم السياسية والمجتمعية التي تساهم في معالجة الازمات السياسية وتحقيق السلام.
- تقدم التسامح السياسي كقيمة اخلاقية وجزء اصيل ومهم بإمكانه تحقيق السلام في السودان.

أسئلة الورقة:

تطرح الورقة العديد من الأسئلة الفرعية الاتية:

- كيف يمكن ان يساهم التسامح السياسي في تحقيق السلام بالسودان؟
- ما أهم عوامل نجاح ومعوقات التسامح السياسي في تحقيقه للسلام في السودان؟
- كيف ينظر لمستقبل السلام في السودان من خلال التسامح السياسي؟

منهج وادوات الورقة:

استخدمت الورقة كلا من المنهج التاريخي والوصفي ومنهج الدراسات المستقبلية. كما اعتمدت في ادواتها على كلاً من المصادر الاولية والثانوية، كالكتب، المجلات، الدوريات، الرسائل والبحوث العلمية والأنترنت.

مدخل

ظل السودان يعاني منذ استقلاله وحتى تاريخ اللحظة العديد من المشكلات الامنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية والعسكرية، وقد ساهمت في ذلك مجموعة من الاسباب والعوامل، فالأزمة التي يعيشها السودان في الوقت الحالي هي أعمق من الصراع المسلح الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ذلك انها مرتبطة بالفشل في بناء نموذج لدولة وطنية تجمع اطياف المجتمع كافة. فبعد توتر طويل وتراشق اعلامي انفجر الصراع بين الطرفين في 15 ابريل 2023 على شكل اشتباكات مسلحة، وقد جاءت المواجهات الاخيرة على خلفية خلافات نشبت بين قيادة الجيش والدعم السريع بشأن الجدول الزمني المقترح لدمج قوات الدعم السريع في صفوف القوات المسلحة بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر 2022 لحل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ انقلاب الجيش على حكومة حمدوك في اكتوبر 2021، لكن المواجهات أبرزت صراعا اعمق على السلطة والنفوذ والموارد وارتبطت بمصالح حلفاء خارجيين¹.

تفاقت الاوضاع وتطورت الاحداث فنشبت حرب بين الطرفين ما زالت مستمرة تدخلت فيها العديد من الأطراف الخارجية الامر الذي جعل هنالك نوع من الاتهام للخارج بكل ما يفرضه من تدخلات. خلفت الحرب الدائرة خرابا ودمارا وحصدت العديد من الارواح كما خلفت الملايين من النازحين واللاجئين وامتدت لتشمل اقاليم ومناطق مختلفة في السودان. حظيت بالعديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية لحلها الا انها باءت بالفشل في مجملها الامر الذي حتم من ضرورة التفكير في مخرج او طرق محلية سلمية لحل هذه الازمة او التخفيف منها ولو على المدى البعيد كمعالجة للصراعات التي يعاني منها السودان باعتماد بعض القيم السياسية الاخلاقية ذات البعد الاجتماعي والتي يسهم وجودها والالتزام بها في شيوع حالة من السلم ومن أبرز القيم التي يمكن تبنيها من اجل تحقيق السلام في السودان قيمة التسامح السياسي.

تمهيد:

ظهرت كلمة تسامح في القرن السادس عشر من الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت حيث أنهى الامر بأن تساهل الكاثوليك مع البروتستانت وبالعكس فصار التسامح يرتجى تجاه جميع الديانات وكل المعتقدات، فمنذ منتصف القرن الخامس عشر بدأت اولى ارهاصات وبوادر التسامح خاصة التسامح الديني الذي دعت اليه العديد من الأصوات خاصة حركة الاصلاح الديني على يد (مارتن لوثر).

يمكن القول بأن هنالك عاملان ساهما في تشكيل مفهوم التسامح بطرق مختلفة ويعود اليهما الفضل في منحه جوانب ودلالات عديدة هما:

- الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت.
- الاكتشافات الجغرافية.

فالتسامح نشأ ليعكس جوانب من صور تفاعل الفكر الحديث مع التطورات العديدة التي نشأت في القرن السادس عشر في المجتمع الغربي، حيث يتبلور المفهوم كمحاولة لصد مختلف اشكال العنف السائدة في المجتمع

¹ تفجر الصراع بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع: الاسباب والتداعيات المحتملة، سلسلة تقدير موقف، وحدة الدراسات السياسية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بتاريخ 20 ابريل 2023.

خاصة في مجالات العقيدة الدينية¹. وقد نادى جميع الأديان بالتسامح ودعت إليه لما له من أهمية في إمكانية تحقيق السلام والتعايش المجتمعي.

ولأهميته بادرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتعتمد في مؤتمرها العام في دورته الثامنة والعشرين في السادس عشر من نوفمبر للعام 1995 إعلان المبادئ بشأن التسامح وتتخذ من السادس عشر من نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتسامح، للتأكيد على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين وحرية الرأي والتعبير. فهو في أبسط معانيه موقف يتجلى في الاستعداد لتقبل وجهات النظر المختلفة، كاختلاف السلوك والرأي دون الموافقة عليهما ويرتبط بسياسات الحرية حيث يسمح بالتنوع الفكري والعقائدي.²

يعتبر التسامح من أهم القيم التي يتمحور حولها التنظيم الاجتماعي والسياسي الحديثين كما أن تعزيز قيمه وثقافته يعتبر مسؤولية مجتمعية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المؤسسات التعليمية ثم يصاغ ليعبر عن أهم السياسات الاجتماعية التي يجب أن تتبناها الدول. وقد حظيت قضية التسامح على وجه العموم في الأونة الأخيرة باهتمام الكثير من المراكز والهيئات الثقافية والاجتماعية والانسانية بحيث أصبح مطلب حياتي وجوهري للتعايش سواء داخل المجتمع الواحد أو عدة مجتمعات في ظل انتشار ظواهر العنف والتطرف والغلو.³ وللتسامح مجالات بحيث لا يمكن حصر الموضوعات والقضايا التي يتطلب أن يكون فيها تسامحاً ذلك أن التسامح يعتبر ممارسة حياتية عامه ومن أبرز أنواع التسامح: التسامح الديني، والمذهبي، الفكري، العائلي، القبلي، في إطار النوع، والتسامح السياسي.⁴ الذي تأتي هذه الورقة متناولة له من حيث إمكانية تحقيقه للسلام في السودان.

التعريف بالتسامح السياسي:

يتم التعبير عن التسامح السياسي في إطار الحقوق والواجبات وفقاً لتصورات سياسية معقولة عن العدالة تشمل نطاقها حتى الحرية الدينية⁵، ويرجع ذلك إلى أن التسامح بمفهومه العام لم يعد مجرد قضية أخلاقية بل قضية سياسية حيث يتحدد على أساسها موقف السلطة من الأفعال والممارسات والمعتقدات الفردية والجماعية. يعد التسامح السياسي قيمة ضرورية لتعايش وتفاعل الجماعات المختلفة سياسياً وفكرياً وهو ضروري للدولة التي يجب أن لا تقتصر هويتها على جنس أو دين أو عقيدة، لأن في ذلك إهدار لقيمة المواطنة ونزوعاً إلى التفرد والتسلط. فالتسامح السياسي يقوم على الإقرار بالمساواة بين المواطنين وتمتعهم جميعاً بحقوق وحرية متساوية، ويعني ذلك عدم رفض الآخر المختلف سياسياً وفكرياً بحيث لا يتم تهميشه ولا إقصائه لأن السياسات والأفكار الأخرى المختلفة كلها تصب في الصالح العام وتناهض الشمولية الأخلاقية وتقر النسبية والتعددية وحق الاختلاف.⁶

¹. جون لوك. رسالة في التسامح، ترجمة عبدالرحمن بدوي، مركز دراسات فلسفة الدين، 2001.

². عماري مصطفى، إشكالية التسامح في الفكر الغربي والفكر العربي: محاولة في التركيب، مجلة البدر، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، بتاريخ 2018/2/10

³. عبد الله الزازان، السودان التعايش الاجتماعي والثقافي والتسامح السياسي، جريدة الرياض السعودية، عبر الرابط www.alriyadh.com بتاريخ أكتوبر 2023،

⁴. جوزيف لوكليز، التسامح في عصر الإصلاح، ترجمة جورج سليمان، المنظمة العربية للترجمة، 2009، ص 23.

⁵. عمر حبتور الزرع، التسامح السياسي في الشريعة الإسلامية، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات، ب: د، ص 22.

⁶. توماس بالدوين، ومجموعة باحثين، التسامح في الحق والحرية، ط 1، بيروت، 1992، ص 35.

يتجسد التسامح السياسي في السماح للمواقف السياسية المختلفة بالمشاركة واحترام المعارضة السياسية لا مجرد الإقرار بحقها فقط في الحرية بل من تبرير التسامح السياسي فهو يشارك الديمقراطية في تمكين الاقلية السياسية او الدينية او الاثنية من الحضور في المؤسسات الديمقراطية وليس بناء على قوتها العددية فحسب بل بحقوقها في ان تكون ممثلة تمثيلا يمكنها من اسماع صوتها وممارسة حقها المشروع في الدفاع عن مصالحها¹.

من تعريفاته:

- الإقرار بالتنوع وقبول التعددية والاختلاف بين مكونات النظام السياسي، وتقبل الرأي الآخر وحمايته واحترامه وان كان مخالفا للسياسة السائدة في المجتمع فهو يشكل عنصرا مهما لتعزيز الديمقراطية والممارسة الكاملة لجميع حقوق الانسان ويعتبر غيابه من أخطر ما تعاني منه الشعوب والامم.
- انه فعل مشترك يدل على التساهل والملاينة والمواقفة وهو قبول واحترام اختلافات الاخرين سواء كانت اختلافات عرقية او اجتماعية او سياسية او دينية او اتجاهات نوعيه (ذكور-اناث) اي انه تقبل الاخرين على ما هم عليه وعدم التصلب ضد آرائهم او اخطائهم، وعدم محاولة حملهم على تغيير سلوكهم قصرا².
- اتخاذ موقف ايجابي فيه اقرار بحق الاخرين في التمتع بحقوقهم الاساسية المعترف بها عالميا، وبذلك فان ممارسته لا تتعارض مع احترام حقوق الانسان ولا تعني قبول الظلم الاجتماعي او تخلي المرء عن معتقداته وعرفه³.
- التسامح هو الموقف الذي يبيح لشخص ما قبول اساليب الاخرين في التفكير وطريقة معيشتهم الحياتية ضد كل ما يمكن ان يعكر صفوها ومكافحة كل اشكال العنصرية والوضيعة والكرهية المترتبة والاستعاضة عن كل ذاك بقيم الاندماج والاعتراف والاحترام وليس العزل والاقصاء والتفوق على الذات الذي لا نستطيع معه ان نفهم الاخر فنعمد الى ازدرائه واحتقاره لدينه او عقيدته او سياسته او عرقه او اسلوب حياته او بلده او لغته⁴. فالتسامح يكون مع الاشخاص الذين يستحقون الاحترام مهما كانت افكارهم وسلوكياتهم، بمعنى ان التسامح يكون مع الاشخاص وليس مع افكارهم وسلوكياتهم.

أهمية التسامح السياسي:

تظهر أهمية التسامح السياسي في انه:

- هو البوابة الرئيسية للسلام الاجتماعي والامن القومي وحماية حقوق الانسان على المستوى الداخلي، كما يؤدي الى استبدال ثقافة العنف والحرب بثقافة العفو والسلم على المستوى الخارجي.
- يفتح افاق واسعه لتطور ونجاح الافراد والمجتمعات فالذين تعايشوا مع ثقافات مختلفة تكون ثقتهم عالية في التواجد بمجتمعات متنوعة ولا تشكل عائقا لديهم.

¹ جوزيف لوكير، مصدر سابق، ص31.

² وفاء حسن الكندري، مساوى التسامح عند طلبة كلية التربية بجامعة الكويت، بحث غير منشور مقدم لنيل درجة الماجستير في التربية، جامعة الكويت، يونيو 2015، ص10.

³ فائز صالح محمود اللبيبي، التسامح وقبول المختلف في الفكر العربي الاسلامي، مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية، 2009، ص474.

⁴ صلاح صوباني، وضعية قيمة التسامح في المنظومة التعليمية الفلسطينية، قيم التسامح في المناهج المدرسية العربية، 2012، مركز رام الله فلسطين، ص9.

- اضمن اسلوب لمحاربة الاقصاء الاجتماعي والنزاع والعزلة فهو بذلك يساهم في محاربة الحقد وفتح ابواب الحوار والتراضي بين الاطراف المتصارعة والمتناحرة ورفض كل اشكال العنف ويحقق الانفتاح على الثقافات الاخرى¹.
 - أصبح التسامح والتصالح على الصعيد الدولي بمثابة اختيار حضاري يستجبه العمل على تلافي الحروب ونشر أولوية السلم في ربوع العالم وتحقيق التفاهم والتعايش والتعاون بين الشعوب والمجتمعات.
 - شيوع حالة من السلام والامن الداخلي على مستوى الشعوب والمجتمعات.
 - يعكس حاله من الانسجام والتوحد خاصة في المجتمعات المتعددة.²
 - يعد التسامح ضرورة وجوديه وقيمة انسانية تفرضها سنة الوجود المطلقة، فالتنوع الانساني سنة كونية في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ؛ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات الآية 13. ولا يتحقق هذا التعارف الا بدلالة الحوار والالتقاء والتفاهم التي هي من شروط التسامح ومتطلباته³.
 - ينعكس التنوع الانساني على الميول والمذاهب والطموحات مما يؤدي الى تمايز في المنطلقات الفكرية للبشر وتغاير في الانماط السلوكية هذا التنوع والاختلاف يحتاج للتسامح الذي يعد شرطا مهما لإغناء العقل بخصوبة الرأي والاطلاع على عدد من وجهات النظر ورؤية الأمور من ابعاد وزوايا مختلفة⁴.
 - مهم لمواجهة التشدد والتعصب والانغلاق والانحياز والافراط في الاعتقاد بالتفوق على الاخرين لا سيما الافكار والمعتقدات السياسية والدينية والثقافية.
 - شرط لاستمرار الحياة الانسانية وتعايش مكوناتها التي لا يمكن توحيدها على صورة نوع او رأي واحد.
 - استجابة للمتطلبات الاجتماعية والسياسية للتعايش والسلم في اوقات الاضطرابات الأيديولوجية.
 - يستلزم السلوك الحضاري وقبل كل شيء احترام التنوع والاعتراف بنسبية القيم وعدم وجود قيم أفضل واصدق من قيم أخرى.
 - الاحترام المتبادل والاعتراف والقبول المتبادل.
 - يفتح باب الحق في تداول السلطة امام الجميع ومن ثم يلغي التسلسل ويزكي السلطة⁵.
- مبررات ودواعي تطبيق التسامح السياسي**
- يحقق وجود التسامح العديد من القيم المجتمعية والسلوكية والتي تسود بوجوده منها:
- الاستقلالية: والتي يسعى الشخص لتحقيقها وتكون متوافقة مع رغباته دون ان تكون مفروضة عليه من غيره.
 - الديمقراطية: تساهم في نشر التسامح بين الجماعات ذات الآراء المختلفة.

11،عبدالكريم الخطيبي، السياسة والتسامح، ترجمة عزالدين الكتاني الادريسي، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي لترجمته، القاهرة، 1999، ص10.

² فولتير، رساله في التسامح، ترجمة هنرييت عبودي، ط1، دار تبرا للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، 2009.

³ عاصم اسماعيل كنعان، وظافر أكرم قدوري، التسامح الديني في القران والسنة النبوية الشريفة، نماذج وامثله،

⁴ حميد نفل الندوي، الاعتراف بالآخر المدخل الصحيح للمصالحة العراقية، مجلة الرأي الاخر، العدد الخامس، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، 2007.

⁵ عبدالرازق الدواي، في اخلاقيات الحوار بين الثقافات حول مبدأ التسامح وحق الاختلاف، مجلة التسامح، العدد15، سلطنة عمان، 2006، ص241.

- امتصاص الغبن والغضب: فالتسامح يزيل الغبن ويبعد المعاناة والالام من تقبل الآخر المختلف.
- فضيلة اخلاقية مدعومة بمبدأ اخلاقي: فعن طريقه يكون التخلي عن بعض الآراء والادعاءات والالتزام بعدم الضرر.
- قيمه جوهرية تتصف بالإيجابية: فهو يخاطب العمق وجزور الاختلاف.
- الغريزة الحياتية: فهو ضرورة لا بد منها خاصة في المجتمعات المختلفة المتصارعة والمتناحرة.
- السلام: يتضمن مبدأ أخلاقي وهو السلام واحترام قيمة التنوع واختيارات الآخرين واعتبار السلام أكثر أهمية من الاختلافات الموجودة بين البشر بصفه عامة. ويؤكد جونز ان من الاسباب القوية التي جعلته يؤيد التسامح السياسي هو سعيه نحو تحقيق السلام وكذلك الفوائد الأخرى التي تأتي من جراء تحقيقه وقد ذكر (اننا لو نظرنا الى وضع التسامح السياسي من قبل ولا سيما من الناحية التاريخية لوجدنا ان عدم التسامح السياسي كان سببا رئيسا في العديد من حالات الموت والمعاناة)، لذا تراءى له ان اتباع الدولة لسياسة التسامح السياسي هو الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام وجني ثماره في بعض الأحيان.
- يحقق التعايش: فهو دعوة للتعايش والتقارب بين البشر حيث يحدث بين الناس من خلفيات أخلاقية وثقافية وعرقية مختلفة.
- الاحترام: فالتسامح يجعل الاطراف المتسامحة أيا كانت تحترم بعضها بشكل تبادلي¹.

أنواع التسامح:

- 1- من حيث طبيعته: دعا اليه جون لوك لأسباب دينية وقد ميز بين التسامح الشكلي (مظهري) والجوهري.
- 2- من حيث استمراريته: تسامح دائم تستمر الجهة المتسامحة في تسامحها مع الآخر المختلف على الرغم من تغير الظروف والأحوال، تسامح مؤقت وهو تخلي الجهة المتسامحة عن تسامحها في ظل ظروف واحوال معينه لتنتقل من التسامح الى اللاتسامح والعكس.
- 3- من حيث ابعاده: تسامح داخلي يطلق داخل دوله معينه او مجتمع واحد، وتسامح خارجي يكون خارجيا في نطاق دول او مجتمعات متعددة.
- 4- من حيث نطاقه او درجة اتساعه وشموله: تسامح عام تتسع وتمتد حدوده ليشمل كل المكونات المجتمعية في مجتمع واحد او دوله واحده او اقليم واحد او يشمل كل العالم بدوله ومجتمعاته، تسامح خاص تقف وتقتصر حدوده على جماعة واحدة او طائفة او قومية او حزب او مكون دون اخر.
- 5- من حيث موضوعه: ديني ثقافي فكري اجتماعي سياسي².

(بما ان أفق السياسة هو ممارسة السلم الاجتماعية في جميع اشكالها لذلك نجدها مرتبطة بالتسامح).

مؤشرات التسامح السياسي:

هنالك العديد من المؤشرات والدلالات التي تعكس وجود التسامح السياسي في الدول منها:

¹ كارل بوير، التسامح السياسي والمسؤولية الفكرية، مصدر سابق، ص42.

² عماري مصطفى، اشكالية التسامح في الفكر الغربي والفكر العربي محاولة في التركيب، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، بتاريخ 10-2-2018.

مؤشرات التسامح السياسي في النظام الدستوري:

- إدراك طبيعة النظام الدستوري في التعليم الجامعي وفي الثقافة السياسية الشعبية.
- التوافق حول المبادئ العامة في مقدمة الدستور.
- إدراك مفهوم المساواة في الدستور او في وثيقة الوفاق الوطني ان وجدت.
- مدى شعور المواطنين بالتوازن وعدم الهيمنة او الغبن.

مؤشرات التسامح السياسي لدى القيادات السياسية:

- موقف القيادات السياسية تجاه القضايا العامة احترام ام تحريض وتضييق عبر لغة الخطاب السياسي.
- التقيد بالقواعد القانونية والادارية والمهنية في التعيينات وتوزيع الاعباء والموارد العامة.
- الحد من التبعية في العلاقات بين السياسيين والمواطنين وتنمية ثقافة استقلالية.
- النقاش العام على المستوى المحلي في القضايا المشتركة وخارج صراع النفوذ.

اللاتسامح سياسي:

وهو عكس التسامح ويظهر من خلال:

- احتكار الحكم والسعي للسيطرة عليه،
- تبرير مصادرة رأي الأخر وحرياته واهدافه.

يوجد اللاتسامح في الأنظمة الاستبدادية الشمولية التي تميز بين المواطنين على اساس العرق، اللغة، الدين. وتمارس التعصب عبر استبعاد وتمهيش الجماهير. كما انه لا سبيل من انهاء اللاتسامح الا بالمزيد من الديمقراطية فكرا وممارسه لأنها مثل التسامح حل وسط لتحقيق اقصى خير¹.

السلام:

يعد السلام في مقدمة القيم الانسانية، فالسلام في أبسط تعريفاته يعني غياب العنف، الحرب.

والسلام في المجتمعات الانسانية يعني غياب كل ماله علاقة بالعنف مثل النزاعات العرقية او الدينية الطائفية او

المناطقية.

هو الاتفاق والانسجام، فهو لا يعني غياب العنف بكافة أشكاله ولكنه يعني صفات ايجابية مرغوبه في ذاتها مثل:

- الحاجة الى التوصل الى اتفاق.
 - الرغبة في تحقيق الانسجام في العلاقات بين البشر.
 - سيادة حالة من الهدوء في العلاقات.
- اذن هو حالة ايجابية في ذاتها اكثر من كونه غيابا لحالة سلبية مرفوضه(العنف ، الحرب، القتل)².

¹ ماجد، الغراوي، مجموعة باحثين، التسامح ومناخ اللاتسامح فرص التعايش بين الاديان والثقافات، ط1، مؤسسة عارف للطباعة، بغداد، 2008/ص20.

² . مي معي عجلان، مفهوم السلام، الموسوعة السياسية، بتاريخ 12-9-2018، WWW.POLITICAL-ENCYCLOPEDIA.ORG

مظاهر السلام:

يظهر في:

- مشاركة كل فرد قراراته السياسية الخاصة به بحرية.
- مسؤولية الحكومة أمام الشعب عن قراراتها وأفعالها.
- تمتع جميع الافراد دون استثناء بالأمن والامان المستمر، وعدم تعرضهم للتهديد والخوف مع وجود قوانين رادعه في الدولة لجميع اشكال العنف.
- تساوي جميع افراد المجتمع في الحقوق والواجبات امام القانون، وتطبيق القوانين على الجميع دون تمييز.
- حق ممارسة العمل والبحث عن فرص العيش الكريم لكل فرد في الدولة بغض النظر عن الجنس او العرق او الدين او اي طرف اخر.
- توفر الاحتياجات الاساسية للحياة والتي تتمثل في الطعام والمأوى والماء والتعليم والرعاية الصحية والبيئة الصحية.
- التعاون بين الافراد والمجتمعات حيث يتشارك الناس الموارد والمعرفة والمساعدة المتبادلة.
- احترام التنوع والتسامح تجاه الاخرين وقبول الاختلافات الثقافية والدينية والاجتماعية.
- حل النزاعات بشكل سلمي وبطرق بناءة دون اللجوء الى العنف او العدا.
- تعزيز التعليم والثقافة السلمية ونشر الوعي والفهم السلمي¹.

أهم عوامل تحقيق السلام في المجتمعات

يتحقق السلام في المجتمعات من خلال:

- الإدارة السلمية للتعددية: يؤدي عدمها الى حروب أثنية ومذهبية ودينية تخلف وراءها قتلى وجرحى وخراب اقتصادي، والأكثر خطورة ذاكرة تاريخية تتناقلها الأجيال محملة بمشاعر الحق، وذكريات الكراهية، والرغبة في الانتقام.
- الاحتكام الى القانون: فهو أحد أهم عوامل تحقيق المساواة والعدالة.
- الحكم الرشيد
- المساءلة: وهي بمثابة كشف حساب عن تصرف ما.
- الشفافية: العلنية في مناقشة الموضوعات.
- التمكين: توسيع قدرات الافراد ومساعدتهم على تطوير الحياة التي يعيشونها.
- المشاركة²: تشجيع الافراد على المشاركة في العمل العام، وازالة العقبات أمامهم
- محاربة الفساد: وهو سوء استخدام الموقع الوظيفي من أجل مكاسب شخصية².

¹ مروة بوساحة، السلام وبناء السلام: دراسة في المفهوم والمقاربات والفواعل، بحث غير منشور مقدم لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة مولاي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2018، ص 35-36.

² . السلام والسلام الاجتماعي، معا لبناء السلام، بتاريخ 19 مارس 2014.

تظهر العلاقة بين التسامح السياسي والسلام من خلال المظاهر والاهداف المشتركة فكلاهما يسعيان لغياب العنف وضرورة تحقيق التعايش الاجتماعي خاصة في المجتمعات التي تتصف بالتنوع.

التسامح السياسي في السودان

يعتبر التسامح بشكل عام أحد أهم السجاي التي اختص بها المجتمع السوداني عبر اجياله المتعاقبة، فقد ربطت الدراسات الاجتماعية والإنسانية التسامح بأبعاده الاجتماعية والثقافية والحضارية والإنسانية بالمجتمع السوداني، مبرهنة قدرته على التسامح والانفتاح والتعايش السلمي وهذا ما كان له ان يكون دون تربية اجتماعية وثقافية وفكرية واثقه بالذات. فالتسامح في السودان له جاذبية خاصة بعد ان اصبح جزءا من السلوك الاجتماعي.¹ ففي دراسة للدكتور محمد الفاضل اللافي استاذ العقيدة ومقارنة الاديان بالمعهد الاوروبي للعلوم الانسانية في باريس تناول فيها السودان كنموذج للتعايش الحضاري بين الثقافات والديانات المختلفة مؤكدا على تميز التاريخ الديني والاجتماعي بطابع السلم والتعايش الاجتماعي. (خاصة في مسألة الزواج بين الجنوبيين والشماليين المسلمين مع غيرهم وبروز ذلك في ديانات ابناءهم لاحقا) ان تواصل العلاقات الاجتماعية وتبادل المصالح والمنافع في المجتمع السوداني بمختلف تركيباته الاجتماعية والثقافية والعرقية يشكل قاعدة كبرى في تحقيق معنى المصالحة الوطنية وتوطين دعائم البنية الداخلية السودانية. فالحالة التي تشهدها البلاد اليوم تدعو عمليا الى اعادة النظر في مصطلح التعايش والتسامح اذ لم يعد يصدق بشكل قطعي على الواقع السياسي السوداني خاصة بين النخب السياسية وذلك لعلاقة السياسة بالترعة الاستثنائية والسلطة وهي ما جعلت السودان يخرج من نفق الى اخر بسبب متاهات السياسة، فالخطأ الذي وقعت فيه معظم النخب السياسية والعسكرية الحاكمة في السودان هو ارتباط سياساتها وبرامج التخطيط فيها بكيفية التسيّد واقتسام السلطة بعيدا عن قضايا الوطن.²

معوقات التسامح السياسي في تحقيقه للسلام بالسودان:

هناك العديد من العقبات التي تعترض عملية التسامح السياسي وتقف كعمق لها في تحقيق السلام بالسودان أبرزها:

- معوقات نفسية: وهي التعرض للعديد من الازمات والعقبات والتي تخلق نوعا من التوتر والقلق فيظهر في العلاقة مع الغير وربما تقبله.
- معوقات أخلاقية وقيمية: فهناك العديد من الاخلاق السلبية التي تتبعها سلوكيات تعيق دعم قبول الاخر مثل الحقد والغيرة والحسد وسوء الظن.
- اختلاف العقيدة.
- اختلاف السن: فاختلاف عمليات التنشئة الاجتماعية تحدث صراعا بين الأجيال وعدم التقبل.
- اختلاف الطبائع: فاختلاف الطبائع من المعوقات التي تحول دون تقبل الانسان لغيره، حيث يتجه كل شخص الى تقبل من يميل لطبعه وترتاح له نفسه. ويبغض من يخالفه في عاداته وطباعه.

د. عبد الله الزازان، السودان التعايش الاجتماعي والثقافي والتسامح السياسي، صحيفة الرياض السعودية.

². نفس المصدر.

- المستوى الاجتماعي والاقتصادي: حيث التفاوت في المكانة الاجتماعية والاقتصادية فالتوافق وقبول الآخر يتحدد وفق القرب او البعد من دائرة الطبقة الاجتماعية¹.
 - التجارب السياسية الفاشلة في تقديم نموذج طويل المدى يجسد قيم التسامح السياسي.
 - عدم تناسي الماضي وبروز روح الانتقام والثأر خاصة فيما يتعلق بالحروب الأهلية والنزاعات القبلية وقضايا التمييز العنصري.
 - مساهمة العوامل الخارجية ذات البعد التدخلي والمصلي في ازكاء عدم الثقة واعلاء المصلحة الشخصية والتآمر على الوطن².
 - بروز ظاهرة الانقسامات السياسية سواء كان ذلك على مستوى الاحزاب السياسية او الحركات المسلحة والتي تعزز من روح الانقسام وتضعف عوامل الوحدة خاصة وان قضايا الخلاف بينهم قد تكون لأسباب شخصية او اختلاف في شكل العملية التي تدار بها تلك المؤسسات.
 - ضعف الثقافة السياسية من حيث المفهوم والممارسة³.
 - ازدياد حدة الصراعات والتوترات السياسية القائمة على القبلية والجهوية وقضايا التهميش وضعف التنمية.
 - تجرؤ ظاهرة ممارسة الاقصاء السياسي عبر الحقب السياسية منذ الاستقلال والى الان.
 - الانزلاق نحو الحروب الأهلية⁴.
 - الانقسام السياسي وتعدد الجهات الوطنية الداخلية والتحول ربما لجماعات مطلبية مسلحة.
 - شيوع مظاهر العنف والكره والغبن بين مكونات الشعب الواحد⁵.
 - بروز روح الانتقام والثأر والقضاء على الآخر.
 - اظهار التعدد والتنوع الذي يزخر به السودان كمهدد لأمنه ووحدته، في الوقت الذي يعتبر التنوع مصدر ثراء وتميز وتطوير للمجتمعات.
 - انعدام الثقة بين مكونات العملية السياسية.
 - التآمر والتعاون ضد الغير (المختلف)⁶.
- متطلبات نجاح التسامح السياسي في تحقيقه للسلام بالسودان:
- يتطلب التسامح السياسي من اجل تحقيق السلام في السودان ضرورة:

1. عاطف علي، اشكالية التسامح، مجلة التسامح، العدد 18، سلطنة عمان، 2007، ص 27.

2. ندوة مركز الجزيرة للدراسات عن أزمة السودان، الدوحة، بتاريخ 11-5-2023. <https://www.aljazeera.net>

3. ندوة مليشيا مقابل جيش، التطورات العسكرية في الأزمة السودانية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة /وحدة الدراسات الاستراتيجية، بتاريخ 29-5-2023. <https://www.dohainstitute.org>

4. عرض كتاب جبال النوبة والسلطة في السودان الاقصاء السياسي والتطهير العرقي، للدكتور عمر مصطفى شريكيان، عرض د. قاسم نسيم حماد حربة، سودان تريبون، <https://www.sudantribune.net>

5. الانقسام السياسي في السودان يقود البرهان الى حكومة جديدة بتاريخ 4-8-2022. <https://www.alarab.co.uk>

6. احمد امبابي، أزمة السودان واشكالية الانتقال السياسي، مجلة السياسة الدولية، بتاريخ 30-4-2023. <https://www.siyassa.org.eg>

- الاعتراف بان وحدة السودان تكمن في توفير قدر معتبر من احترام المبادئ الدينية والخصائص الثقافية والاجتماعية.
- ان يتم التفاعل والتعبير السياسي بأسلوب حضاري سلمي وتلقائي على اساس التسامح والتعايش وعفوية التفاهم الاجتماعي.
- نزوع الواقع السوداني نحو الاعتراف والمعاشية، فأوجه التعبير عن الحياة الثقافية مع تنوعها وحيويتها تصب في نهاية المطاف في اتجاه اعلاء القيم وتقوية الشعور الوطني والتكامل والترابط بين الناس والتمزج والتوحد.
- ان تأخذ النخب السودانية المثقفة بمبادرة تحمي كيانه البشري من الانقسام والتفتت.
- ضرورة تبني استراتيجية جديدة بالانفتاح التام على التيارات الاجتماعية والسياسية والثقافية ورفض كل اشكال الانقسام والتشديد على وحدة السودان¹.
- تكريس وحدة النسيج الوطني عن طريق الحوار الفكري الهادف بين مكونات المجتمع المختلفة.
- الاسهام في صياغة الخطاب السياسي والاعلامي الصحيح المبني على العقلانية والمرونة من خلال الحوار البناء والهادف.
- ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح اسلوبا للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا.
- تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والافراد في الداخل والخارج.
- زيادة الوعي والمعرفة بأصول وقيم القبول بالآخر، وتبرز أهمية ذلك في اثارة المشاعر بضرورة التوافق والاتفاق حول القضايا الخلافية الداخلية. والعمل على اضعاف عوامل البغض والتعصب والاتجاه نحو الاحساس بضرورة لم الشمل والوحدة.²
- تهيئة وتفعيل افكار ورؤى النخب الثقافية للاعتراف بالواقع وذلك للتعامل مع القضايا الخلافية بأسلوب يتسم بالمرونة والترويج لتنمية الشعور باحترام الاخر والاعتراف به وبحقه في ممارسة افكاره وعقائده بالطريقة التي يؤمنون بها،³
- نبذ ثقافة الاقصاء والعنف من خلال التأكيد على ان ثقافة الاقصاء والتهميش واستخدام العنف ضد الاخر لن تصل الى حلول بين الأطراف المتصارعة.⁴
- تفعيل دور قيم الحوار مع الاخر وقبوله عن طريق وسائل الاعلام لتجسيد الحوار والتسامح بتعزيز اللقاءات الصادقة والنية الحسنة للجميع للخروج بالجميع سعداء دون خسارة لأي طرف من الاطراف.
- ضرورة توفر الإرادة السياسية للسعي والعمل على حل المشكلات وايقاف الصراعات بعيدا عن الولاءات الضيقة.⁵

¹. عبدالله الزازان، مصدر سابق.

². د. خالد حسين محمد، موجبات ومآلات الحوار الوطني، ssainotcom.wordpress.com.

³. حميد نفل النداوي، ثقافة التسامح وجدلية العلاقة بين الأنا والآخر، مجلة السياسة والدولة، العدد 8، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، 2008، ص 144.

⁴. عثمان ميرغني، مشكلة السودان مع الإصنائيتين، بتاريخ 28-سبتمبر 2023، <https://aawsat.com>.

⁵. أحمد حسين ادم، السودان بين خيارى السلام العادل والانهيار الكامل، مدونات الجزيرة نت، بتاريخ 10-4-2020.

- دور الإدارة الأهلية ورجال الدين في تثبيت قيم الحوار والقبول بالآخر من منطلقات الشعائر الدينية والقيم المجتمعية التي تحظى بقبول واسع¹.
- النظر الى التسامح على انه قيمه يجب تنميتها داخل المؤسسات التعليمية بدءا من التعليم قبل المدرسي الى الجامعي.
- غرس قيم التسامح في الاطفال منذ الصغر.
- النظر الى التسامح السياسي على انه جزء أصيل من برنامج أكبر للتعليم الاخلاقي في المجتمع السوداني.
- اعادة التفكير والمحافظة على مفهوم التسامح السياسي وتطبيقه وتجنب المشكلات التي يمكن مواجهتها عند الحديث عن التسامح في المجتمعات او بين الاطراف المتصارعة.
- 1- ضرورة تحديد السلوكيات التي يجب على كل شخص قبولها ووضع حد لما لا يمكن التسامح معه.
 - 2- تأسيس التسامح على اساس اعتماده على وجود نوع معين من العلاقات بين الاطراف المتسامحة.
 - 3- تدعيم سياسة الاحتواء والتي تتمثل في ان يظل المجتمع منفتحا لقبول المواطنين من اية خلفية دون الالتزام بمبدأ المجتمع القومي المتجانس.
 - 4- تأسيس التسامح على عدد من الاعتبارات المهمة ابرزها - تحقيق العدالة لجميع الاطراف المتسامحة او المتسامح معها .
 - 5- الاقرار بان التسامح السياسي يستلزم عددا من الامور المهمة وهي - وجود متسامح شريطة ان لا يتدخل في شئون الاخرين، وان يكون التسامح متعمدا، يشترط في الشخص المتسامح القدرة على التدخل ولكنه يمتنع عن ذلك.
 - 6- الاقرار بان لا يتم التسامح السياسي من خلال اجبار او قسر طرف من الأطراف.
- مستقبل الدور الذي يمكن ان يلعبه التسامح السياسي في تحقيق السلام بالسودان:
- هنالك العديد من السيناريوهات التي تتنبأ بمستقبل الدور الذي يمكن ان يلعبه التسامح السياسي في تحقيق السلام بالسودان يمكن توضيحها كما يلي:
- السيناريو الاتجاهي الخطي: والذي تقوم فلسفته على التنبؤ ببقاء الاحوال كما هي عليه، بمعنى ان تظل الاوضاع في السودان كما هي عليه الان من صراعات وحروب وغياب للتسامح السياسي وصعوبة في تحقيق السلام.
- السيناريو التفاؤلي: وتقوم فلسفته على التنبؤ بإمكانية تحسن الاوضاع وتغيرها نحو الافضل، بمعنى ان تتحسن الاوضاع وينجح التسامح السياسي مع عوامل اخرى في اشاعة روح السلام في السودان.
- السيناريو التشاؤمي: والذي يتنبأ بسير الاوضاع نحو الأسوأ، حيث يتوقع استمرار الحرب وعدم امكانية شيوع التسامح السياسي بين الاطراف المتصارعة ومن ثم الفشل في امكانية تحقيق السلام في السودان.

الخاتمة:

بهذا تكون الورقة قد تناولت موضوع التسامح السياسي وامكانية تحقيقه للسلام في السودان من خلال العديد من المحاور والتي تناولت التسامح كمفهوم على وجه العموم، ثم التسامح السياسي من حيث المعنى والأهمية والمجالات ومبررات ودواعي تطبيقه في المجتمعات التي تتصف بالتنوع والتعدد، كما تناولت ابرز المعوقات التي تحد من عمل التسامح السياسي

¹. عثمان الاسباط، الإدارة الأهلية في السودان.. هل من دور منتظر، الاندبندنت العربية، www.independentarabia بتاريخ 1-مايو 2023

والدور الذي يمكن ان يلعبه في تحقيق السلام بالسودان ومن ثم تعرضها لاهم المتطلبات التي يحتاجها التسامح السياسي من اجل تحقيق السلام في السودان. توصلت الورقة الى العديد من النتائج واوصت بعدة توصيات.

النتائج:

توصلت الورقة الى العديد من النتائج أهمها ما يلي:

- ان التسامح السياسي من القيم السياسية والاخلاقية التي يجب ان تسود في المجتمعات ذات التعدد والتنوع.
- يسهم التسامح السياسي في تحقيق السلام وتعزيز دعائمه بالمشاركة مع عوامل أخرى.
- هنالك العديد من المعوقات التي تحد من الدور الذي يمكن ان يلعبه التسامح السياسي في تحقيقه للسلام بالسودان.

- يحتاج التسامح السياسي العديد من المتطلبات والادوات التي تساعد تسهم معه في تحقيق السلام بالسودان.
- يرتبط مستقبل الدور الذي يمكن ان يلعبه التسامح السياسي في تحقيق السلام بالسودان بالعديد من السيناريوهات المستقبلية.

التوصيات:

أوصت الورقة بضرورة:

- اعتبار وتبني التسامح السياسي كأحد اهم السياسات التي يجب اتباعها في ادارة التنوع والتعدد في السودان.
- ادخال واعتماد التسامح السياسي كمنهج تعليمي في جميع المراحل الدراسية للتأكيد عليه كقيم أخلاقية سلوكية تحفظ المجتمعات من الانقسام والتشتت.
- توفر الإرادة الوطنية الخالصة لخلق واشاعة روح التسامح السياسي بين المكونات المجتمعية والسياسية.
- تناسي مرارات الماضي والتخلص من الغبن والانفتاح على الآخر المختلف.
- الاستفادة من كل الادوات والاليات التي يمكن ان تسهم في تحقيق السلام من خلال التسامح مثل الإدارة الاهلية ورجال الدين.

قائمة المراجع:

اولا: القرآن الكريم.

ثانيا: الكتب العربية

- 1- د. عمر حبتور الزرعي، التسامح السياسي في الشريعة الإسلامية، تجربة دولة الامارات العربية المتحدة، الإمارات.
- 2- توماس بالدوين، ومجموعة باحثين، التسامح في الحق والحرية، ط1، بيروت، 1992.
- 3- صلاح صوباني، وضعية قيمة التسامح في المنظومة التعليمية الفلسطينية، قيم التسامح في المناهج المدرسية العربية، 2012، مركز رام الله فلسطين.
- 4- عاصم اسماعيل كنعان، وظافر أكرم قدوري، التسامح الديني في القرآن والسنة النبوية الشريفة، نماذج وامثلة، ب ت.
- 5- ماجد، الغرباوي، مجموعة باحثين، التسامح ومنابع اللاتسامح فرص التعايش بين الاديان والثقافات، ط1، مؤسسة عارف للطباعة، بغداد، 2008.

ثالثا: الكتب المترجمة

- 6- جون لوك، رسالة في التسامح، ترجمة عبد الرحمن بدوي، مركز دراسات فلسفة الدين، 2001.
- 7- جوزيف لوكير، التسامح في عصر الاصلاح، ترجمة جورج سليمان، المنظمة العربية للترجمة، 2009.
- 8- عبد الكريم الخطيبي، السياسة والتسامح، ترجمة عزالدين الكتاني الادريسي، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 1999..
- 9- فولتير، رسالة في التسامح، ترجمة هنرييت عبودي، ط1، دار تبرا للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، 2009
- رابعا: البحوث
- 10- وفاء حسن الكندري، مساوى التسامح عند طلبة كلية التربية بجامعة الكويت، بحث غير منشور مقدم لنيل درجة الماجستير في التربية، جامعة الكويت، يونيو 2015.
- 11- مروة بوساحة، السلام وبناء السلام: دراسة في المفهوم والمقاربات والفواعل، بحث غير منشور مقدم لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة مولاي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2018.
- خامسا: الدوريات والاوراق العلمية الصحف:
- 12- عماري مصطفى، إشكالية التسامح في الفكر الغربي والفكر العربي: محاولة في التركيب، مجلة البدر، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، بتاريخ 2018/2/10..
- 13- فائز صالح محمود اللهيبي، التسامح وقبول المختلف في الفكر العربي الاسلامي، مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية، 2009.
- 14- حميد نفل الندوي، الاعتراف بالآخر المدخل الصحيح للمصالحة العراقية، مجلة الراي الآخر، العدد الخامس، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، 2007.
- 15- عبد الرازق الدوي، في اخلاقيات الحوار بين الثقافات حول مبدأ التسامح وحق الاختلاف، مجلة التسامح، العدد 15، سلطنة عمان، 2006.
- 16- عاطف علبي، اشكالية التسامح، مجلة التسامح، العدد 18، سلطنة عمان، 2007، ص 27.

سادسا: الانترنت

- 17- مي محي عجلان، مفهوم السلام، الموسوعة السياسية، بتاريخ 2018-9-12،
<https://political-encyclopedia.org/dictionary>
- 18- السلام والسلام الاجتماعي، معا لبناء السلام، بتاريخ 19 مارس 2014.
<https://www.aljazeera.net/news/2023/5/11/> ندوة مركز الجزيرة للدراسات عن أزمة السودان، الدوحة،
- 19- ندوة مليشيا مقابل جيش، التطورات العسكرية في الأزمة السودانية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وحدة الدراسات الاستراتيجية، الدوحة. بتاريخ 2023-5-29،
<https://www.dohainstitute.org/>

- 20- عرض كتاب جبال النوبة والسلطة في السودان الاقصاء السياسي والتطهير العرقي، للدكتور عمر مصطفى شركيان، عرض د. قاسم نسيم حماد حربة، سودان تريبون،
<https://sudantribune.net/article248304>
- 21- الانقسام السياسي في السودان يقود البرهان الى حكومة جديدة، بتاريخ 4-8-2022،
<https://www.alarab.co.uk>
- 22- أحمد امبابي، أزمة السودان واشكالية الانتقال السياسي، مجلة السياسة الدولية، بتاريخ 30-4-2023
<https://www.siyassa.org.eg/News/18555.aspx>
- 23- د. خالد حسين محمد، موجبات ومآلات الحوار الوطني، ssainotcom.wordpress.com
- 24- عثمان ميرغني، مشكلة السودان مع الإقصائيين، بتاريخ 28-سبتمبر 2023،
<https://aawsat.com/>
- 25- أحمد حسين ادم، السودان بين خيارى السلام العادل والانهيار الكامل، مدونات الجزيرة نت، بتاريخ 10-4-2020.
<https://www.aljazeera.net>
- 26- عثمان الاسباط، الإدارة الأهلية في السودان.. هل من دور منتظر، الاندبندنت العربية، بتاريخ 1-مايو 2023. www.independentarabia.com/node/446416